

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТИШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**АЁЛЛАРДА ОСТЕОАРТРОЗНИ ЭРТА АНИҚЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ БИЛАН
БИРГАЛИКДА ДАВОЛАШНИНГ КЛИНИК-МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЖИХАТЛАРИ****Мирзаева Н.Х., Якубова З.А., Хосиллаева Ф.С., Абдурасулов А.Ю.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Остеоартроз аёллар орасида кенг тарқалган сурункали дегенератив-дистрофик касалликлардан бири бўлиб, у бўғим тоғайи емирилиши, синовиал яллигланиши ва ҳаракат фаолияти чекланиши билан кечади. Айниқса, менопауза давридаги гормонал ўзгаришлар, ортиқча тана вазни, гиподинамия ва модда алмашинуви бузилишлари касаллик ривожланиши хавфини оширади. Ушбу мақолада аёлларда остеоартрознинг эрта клиник белгилари, лаборатор ва инструментал диагностика усуллари, айнан рентгенография, ультратовуви текшируви ва магнит-резонанс томографиянинг диагностик аҳамияти таҳлил қилинди. Шунингдек, бўғим тоғайидаги морфо-функционал ўзгаришлар, синовиал қаватдаги яллигланиши жараёнлари ва субхондрал суяк тузилмасидаги дегенератив ўзгаришлар ёритилди. Реабилитация билан биргаликда комплекс даволаш усуллари — даволовчи жисмоний машқлар, физиотерапия, кинезотерапия, массаж, парҳез ва медикаментоз терапиянинг самарадорлиги кўриб чиқилди. Айниқса, эрта реабилитация чораларини қўллаш бўғим ҳаракатчанлигини сақлаш, озриқ синдромини камайтириши ва функционал фаолликни тиклашда муҳим аҳамият касб этиши таъкидланди.*

Калит сўзлар: *остеоартроз, аёллар, реабилитация, бўғим тоғайи, физиотерапия, кинезотерапия, дегенератив ўзгаришлар.*

**CLINICAL AND MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF EARLY DETECTION AND COMBINED
TREATMENT WITH REHABILITATION OF OSTEOARTHRITIS IN WOMEN****Mirzaeva N.X., Yakubova.Z.A., Hosillayeva.F.S., Abdurasulov.A.Y.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Osteoarthritis is one of the most common chronic degenerative-dystrophic diseases among women, characterized by the destruction of articular cartilage, synovial inflammation, and limitation of motor activity. In particular, hormonal changes during menopause, excess body weight, physical inactivity, and metabolic disorders increase the risk of disease development. This article analyzes the early clinical signs of osteoarthritis in women, laboratory and instrumental diagnostic methods, as well as the diagnostic significance of radiography, ultrasound examination, and magnetic resonance imaging. In addition, morpho-functional changes in articular cartilage, inflammatory processes in the synovial membrane, and degenerative changes in the subchondral bone structure are discussed. The effectiveness of comprehensive treatment methods combined with rehabilitation — including therapeutic physical exercises, physiotherapy, kinesiotherapy, massage, diet therapy, and medication therapy — is reviewed. Particular emphasis is placed on the importance of early rehabilitation measures in preserving joint mobility, reducing pain syndrome, and restoring functional activity.*

Keywords: *osteoarthritis, women, rehabilitation, articular cartilage, physiotherapy, kinesiotherapy, degenerative changes.*

**КЛИНИКО-МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И
КОМПЛЕКСНОГО ЛИЧЕНИЯ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ОСТЕОАРТРОЗА У ЖЕНЩИН****Мирзаева Н.Х., Якубова.З.Ф., Хосиллаева.Ф.С., Абдурасулов.А.Ю.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Остеоартроз является одним из широко распространённых хронических дегенеративно-дистрофических заболеваний среди женщин, характеризующимся разрушением суставного хряща, синовиальным воспалением и ограничением двигательной активности. Особенно гормональные изменения в период менопаузы, избыточная масса тела, гиподинамия и нарушения обмена веществ повышают риск развития заболевания. В данной статье проанализированы ранние клинические признаки остеоартроза у женщин, лабораторные и инструментальные методы диагностики, а также диагностическая значимость рентгенографии, ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии. Кроме того, освещены морфо-функциональные изменения суставного хряща, воспалительные процессы в синовиальной оболочке и дегенеративные изменения в структуре*

субхондральной кости. Рассмотрена эффективность комплексных методов лечения в сочетании с реабилитацией — лечебной физкультуры, физиотерапии, кинезотерапии, массажа, диетотерапии и медикаментозной терапии. Особо подчёркивается, что применение ранних реабилитационных мероприятий имеет важное значение для сохранения подвижности суставов, уменьшения болевого синдрома и восстановления функциональной активности.

Ключевые слова: остеоартроз, женщины, реабилитация, суставной хрящ, физиотерапия, кинезотерапия, дегенеративные изменения.

e-mail : mirzaevanigina2002@gmail.com

Остеоартроз замонавий ревматология ва ортопедиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Чунки айнан остеоартроз меҳнатга лаёқатни пасайиши, ҳаёт сифатини ёмонлашуви куп ҳолларда ногиронликга олиб келиши мумкин. Ушбу касаллик бўғим тоғайининг дегенератив-дистрофик ўзгаришлари, субхондрал суяк склерози ва периартикуляр тўқималар шикастланиши билан кечади. Айниқса, аёлларда остеоартрознинг учраш частотаси юқори бўлиб, менопауза давридан кейин касаллик ривожланиш хавфи янада ортади. Бу ҳолат гормонал ўзгаришлар, куп ҳомиладор булиш, ортиқча вазн ва гиподинамия билан боғлиқдир.

Остеоартрознинг дастлабки босқичларида клиник белгилар кам намоён бўлиши ҳамда куп беморлар бошланғич белгиларга этиборсиз булганликлари сабабли касаллик кўп ҳолларда кеч аниқланади. Натижада бўғимларда қайтмас морфологик ўзгаришлар шаклланиб, функционал ҳаракат чекланиши ривожланади. Шу боис касалликни эрта диагностика қилиш ва комплекс реабилитация усуллари қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Остеоартроз ривожланиш босқичлари:

Хавф омиллари (ёш, вазн, гормонал ўзгариш)

Тоғай трофикаси бузилиши

Дегенератив ўзгаришлар

Оғрик синдроми

Ҳаракат чекланиши

Бўғим деформацияси

Тадқиқот мақсади. Аёлларда остеоартрознинг клиник-морфофункционал хусусиятларини ўрганиш, уни эрта аниқлаш усуллари баҳолаш ҳамда реабилитация билан биргаликда комплекс даволаш самарадорлигини таҳлил қилиш ва илмий жиҳатдан исботлаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 40–65 ёш орасидаги 70 нафар аёл бемор иштирок этди. Барча беморларда тизза бўғими остеоартрози клиник ва инструментал усуллар ёрдамида тасдиқланди.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳлари

Беморлар сони	Асосий гуруҳ 35 нафар	Назорат гуруҳи 35 нафар
Даволаш усули	Медикаментоз+реабилитация	Фақат медикаментоз

Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилди:

1. Клиник текширув:

- Рентгенография
- Ультратовуш текшируви
- Функционал тестлар
- WOMAC шкаласи баҳоси
- Морфофункционал таҳлил

2. Реабилитация текшируви:

- Даволовчи жисмоний машқлар 21 кун
- Физиотерапия 15 сеанс

- Массаж 10 сеанс
- Кинезиотерапия 20 кун

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, комплекс реабилитация олган беморларда оғриқ синдроми ва функционал чекланиш даражаси сезиларли камайган.

1-расм. WOMAC шкаласи бўйича кўрсаткичлар

Рентгенологик текширувларда бўғим оралиғининг торауиши ва остеофитлар асосий морфологик ўзгариш сифатида қайд этилди. Реабилитациядан кейин беморларда мушак тонуси яхшиланиб, юриш фаоллиги ортанлиги кузатилди.

Муҳокама. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, аёлларда остеоартрознинг эрта босқичларида комплекс диагностика муҳим аҳамиятга эга. Касалликнинг дастлабки даврида клиник белгилар етарлича аниқ бўлмаслиги мумкин, шунинг учун функционал тестлар ва инструментал диагностика усуллари биргаликда қўллаш энг тугри йул ҳисобланади.

Тадақиқот давомида реабилитация усуллари медикаментоз терапия самарадорлигини янада яхшилаши аниқланди. Даволовчи жисмоний машқлар ва кинезиотерапия мушаклар кучини тиклаб, бўғим стабиллигини яхшилади. Физиотерапия эса яллиғланиш ва оғриқ синдромини камайтиришда самарали бўлди.

Хулоса. Аёлларда остеоартроз кўпинча гормонал ва метаболик ўзгаришлар фониди ривожланади.

Касалликни эрта диагностика қилиш функционал бузилишларнинг олдини олиш, ногиронликни камайтириш, ҳаёт сифатини яхшилаш муҳим аҳамиятга касб этади.

Комплекс реабилитация усуллари медикаментоз даволаш самарадорлигини оширади.

Даволовчи жисмоний машқлар, физиотерапия ва кинезиотерапия оғриқни камайтириб, бўғим ҳаракатчанлигини яхшилади.

Адабиётлар руйхати:

1. Hunter D.J., Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. Lancet. 2021.
2. Katz J.N. et al. Diagnosis and Treatment of Hip and Knee Osteoarthritis. JAMA. 2021.
3. Bannuru R.R. et al. OARSI Guidelines for Osteoarthritis Management. 2020.
4. Kolasinski S.L. et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline.
5. Abramoff B., Caldera F.E. Osteoarthritis: Pathology and Treatment. Med Clin North Am. 2020.
6. Cross M. et al. Global burden of osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2020.
7. Sharma L. Osteoarthritis of the Knee. N Engl J Med. 2021.
8. Glyn-Jones S. et al. Osteoarthritis. Lancet. 2020.
9. Loeser R.F. Aging and Osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2021.
10. Mobasheri A., Batt M. An update on cartilage biology. Sports Med. 2020.
11. Prieto-Alhambra D. et al. Osteoarthritis epidemiology. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2021.
12. Hawker G.A. Osteoarthritis in women. Clin Orthop Relat Res. 2022.
13. Martel-Pelletier J. et al. Pathophysiology of osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2021.
14. Nelson A.E. Osteoarthritis year in review 2022.

15. Felson D.T. Clinical practice in osteoarthritis. NEJM. 2020.
16. McAlindon T.E. Non-surgical management of osteoarthritis. 2021.
17. Conaghan P.G. Imaging in osteoarthritis. Radiology. 2022.
18. Roos E.M. Exercise therapy in osteoarthritis. Best Pract Res. 2020.
19. Fransen M. et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Review. 2021.
20. Bennell K.L. Physiotherapy management of osteoarthritis. 2020.
21. Fernandes L. et al. EULAR recommendations for rehabilitation. 2021.
22. Arden N.K. et al. Atlas of Osteoarthritis. 2021.
23. Jevsevar D.S. Treatment options in knee osteoarthritis. 2022.
24. Zhang W. et al. Osteoarthritis treatment strategies. Rheumatology. 2021.
25. Pelletier J.P. New therapies in osteoarthritis. 2023.
26. Bruyere O. et al. Role of rehabilitation in OA patients. 2022.
27. Walsh D.A. Pain mechanisms in osteoarthritis. Pain. 2021.
28. Cooper C. Osteoarthritis and aging women. 2023.
29. Yusuf E. Biomarkers in osteoarthritis. Rheum Dis Clin. 2022.
30. Allen K.D. Psychological interventions in osteoarthritis. 2021.

Иқтибос учун: Мирзаева Н.Х., Якубова З.А., Хосиллаева Ф.С., Абдурасулов А.Ю. Аёлларда остеоартрозни эрта аниқлаш ва реабилитация билан биргаликда даволашнинг клиник-морфофункционал жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 775–778. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260037>